

MILLIY KURASHNING O'ZBEKISTONDAGI O'RNI VA YOSHLAR HAYOTIDAGI AHAMIYATI

РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ В УЗБЕКИСТАНЕ И Е ЗНАЧЕНИЕ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ

THE PLACE OF NATIONAL WRESTLING IN UZBEKISTAN AND IT IS IMPORTANCE IN THE LIVES OF YOUNG PEOPLE

Yunusaliyev Hasanboy

FarDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15278926>

Annotatsiya: Qadimiy qadriyatlarimiz xususan, mardlik, jasurlik, vatanparvarlik gumanizm g'oyalarini o'zida mujassam etgan milliy sportimiz bo'lgan - kurashni ommalashtirish rivojlantirish va dunyoga tanitish hamda kurash sportining boy an'analari va qadriyatlarini kelajak avlodlarga yetkazish, o'zbek sporti brendi nomi bilan kurashning jahon arenasidagi rolini oshirish, yoshlarning milliy sportga bo'lgan qiziqishlarini qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish orqali ularda vatanparvarlik tuyg'usini yanada mustahkamlash, aholining barcha qatlamlari, ayniqsa, yoshlarning, shuningdek, jahon xalqlarining mazkur sport turi bilan shug'ullanishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratish maqsadida tuzuldi.

Kalit so'zlar: Milliy kurash, ommalashtirish, milliy sport, rivojlantirish.

Аннотация: Он создан с целью популяризации, развития и ознакомления мира с нашим национальным видом спорта – борьбой, олицетворяющим наши древние ценности, в частности, идеалы мужества, отваги, патриотизма и гуманизма, а также передачи богатых традиций и ценностей борьбы будущим поколениям, повышения роли борьбы на мировой арене под названием узбекского спортивного бренда, поддержки и поощрения интереса молодежи к национальным видам спорта, тем самым дальнейшего укрепления у них чувства патриотизма, создания необходимых условий для занятия этим видом спорта всех слоев населения, особенно молодежи, а также народов мира.

Ключевые слова: Национальная борьба, популяризация, национальный вид спорта, развитие.

Abstract: It was established with the aim of popularizing, developing and introducing to the world our national sport - wrestling, which embodies our ancient values, in particular, the ideals of courage, bravery, patriotism and humanism, and conveying the rich traditions and values of wrestling to future generations, increasing the role of wrestling in the world arena under the name of the Uzbek sports brand, supporting and encouraging the interest of young people in national sports, thereby further strengthening their sense of patriotism, and creating the necessary conditions for all segments of the population, especially young people, as well as peoples of the world, to engage in this sport.

Key words: National wrestling, popularization, national sport, development.

Kirish. Milliy kurash – O‘zbekistonning qadimiy sport turlaridan biri bo‘lib, u nafaqat sport, balki milliy madaniyat va sport an‘analari ramzi hamdir. Shu bilan birga, kurashning tobora ommalashib borayotganligi nufuzli xalqaro musobaqalarni tashkil qilishga mavjud infratuzilma va moddiy-texnik bazani modernizatsiya qilishga, sport inventarlari va kiyimlari ta‘minotini yaxshilashga, qolaversa, ishlab chiqarishni kengaytirishga, jumladan, soha uchun malakali kadrlar, trenerlar va hakamlar tayyorlashga bo‘lgan e‘tiborni yanada kuchaytirishni talab etmoqda. Milliy kurash mahorat maktablari bazasida milliy terma jamoalar va ularning zaxiralari ishtirokida o‘quv-mashq yig‘inlari, respublika va mintaqaviy sport bellashuvlarini tashkil etish hamda muntazam ravishda o‘tkazib borish, xorijiy davlatlar trener va hakamlari bilan o‘zaro tajriba almashish maqsadida chet elning kurash klublari bilan hamkorlikni rivojlantirish.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Qadimda va o‘rta asrlarda yashab ijod etgan qator faylasuf va tarix -chilar o‘z asarlarida kurashni alohida ehtirom ila tilga olganlar. Eramizning IX asrida kurash rivoji yangi bosqichga ko‘tarildi. O‘sha kezlarda zamonaviy O‘zbekiston hududida istiqomat qiluvchi aholi an‘anaviy bayramlar, to‘y-hashamlar va yirik jamoatchilik tadbirlari davomida kurashdan ko‘ngil ochish va dam olish vositasi sifatida foydalanganlar. Keyinroq kurash ko‘ngil ochish vositasidan mustaqil sport turi va jismoniy chiniqish usuliga aylandi. Eng kuchli kurashchilar xalq orasida ma‘lumu-mashhur bo‘lib, ular haqida afsonalar to‘qila boshlandi. XII asrda yashab o‘tgan Pahlavon Mahmud buning yaqqol namunasi. Hali-hanuz uning qabri ziyoratchi -larning sevimli maskani va muqaddas qadamjoldan biri hisoblanadi. XIV asrda insoniyat tarixida yorqin iz qoldirgan tengi yo‘q sarkarda va davlat arbobi Amir Temur o‘z askarlarini chiniqtirish va jismoniy tayyorgarligini oshirish maqsadida kurashdan foydalangan. Ma‘lumki, Amir Temur armiyasi zamonasining eng qudratli va yengilmas qo‘shini hisoblangan. Vaqt o‘tishi bilan kurash zamonaviy O‘zbekiston hududida istiqomat qiluvchi aholining eng sevimli va ardoqli an‘analaridan biriga aylandi. Shu ma‘noda kurash o‘zbeklarning qon-qoniga singib ketgan, deb aytish mubolag‘a bo‘lmaydi. Ushbu sport turiga bo‘lgan muhabbat otalardan bolalarga meros sifatida o‘tib keladi. Bugungi kunga kelib birgina O‘zbekistonda kurash bilan muntazam shug‘ullanuvchilarning soni ikki millionga yetgan. Ushbu sport ishqibozlari va havaskorlarning soni esa behisobdir. Mashhur o‘zbek kurashi ustasi, dyuzdochi va sambochi Komil Yusupov o‘zbek kurashining boy merosini tadqiq etish va yoshlarni bu sport turiga jalb qilish , rivojlantirish boyicha qator ishlar olib borgan. Komil Yusupov O‘zbekiston Respublikasi prezidenti qabulida bo‘ldi. Bo‘lib o‘tgan suhbat chog‘ida o‘zbek kurashini nafaqat ona diyorumizda, balki chet ellarda ham rivojlantirish masalalari muhokama etildi. Kurashni haqiqiy xalqaro sport turiga aylantirish, keyinchalik esa olimpiada o‘yinlari dasturiga kiritish eng asosiy maqsad bo‘lib qolmoqda. O‘zbek xalqining an‘anaviy sport turlaridan biri bo‘lmish kurash uch yarim ming yillik tarixga ega. Kurash o‘zbekcha so‘z bo‘lib, u qator qadimiy sharq adabiy manbalarida yakkama-yakka olishuv va ijtimoiy ko‘ngilochar sport turi sifatida tilga olingan. Bundan ming yil muqaddam paydo bo‘lgan afsonaviy Alpomish eposida kurash olis o‘tmishda O‘zbekiston zaminida ommaviy tus olgan eng sevimli va nufuzli sport turi bo‘lganligi qayd etiladi.

Muhokama. Yangi O‘zbekistonda jismoniy tarbiya va sportni ommalash -tirish, aholi o‘rtasida sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish, jismoniy tarbiya va sport sohasida aholi

sog'lig'ini mustahkamlashga ko'maklashadigan aniq dasturlarni amaliyotga joriy etish, yoshlarni sportga keng jalb qilish va ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish, sport turlari bo'yicha yuqori natijalarni ta'minlaydigan mahoratli sportchilar bilan milliy terma jamoalarni shakllantirish hamda mamlakatning xalqaro sport maydonlarida munosib ishtirok etishini ta'minlash borasida izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Natija. muxtaram prezidentimiz SH.M.Mirziyayev tashabbusi bilan Oliy harbiy ta'lim muassasalari o'rtasida "Milliy kurash" turi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Umumta'lim maktablari va sport ta'lim muassasalarida kurash bo'yicha o'quv, o'quv-mashq, o'quvchilarni saralab olish (seleksiya) hamda ularda musobaqalarni o'tkazish tartibi O'zbekiston kurash federatsiyasi va Xalq ta'limi vazirligi bilan kelishilgan holda Vazirlik tomonidan belgilanadi va muvofiqlashtirib borildi. kurash mahorat maktablari Davlat budjeti mablag'lari hisobidan moliyalashtiriladigan boshlang'ich professional davlat sport-ta'lim muassasalari hisoblanadi va ularning faoliyati kurash bo'yicha qobiliyatli va iqtidorli yosh sportchilarni tanlab olish va ularni asosan milliy terma jamoalarga tayyorlashga yo'naltirildi.

Sport gilamlari mavjud bo'lgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarini inventarizatsiyadan o'tkazish asosida kurash guruhleri tashkil etiladigan maktablar ro'yxatini O'zbekiston kurash federatsiyasiga taqdim etildi. O'zbekiston kurash federatsiyasi bilan kelishgan holda umumiy o'rta ta'lim muassasalarining sport zallarini kurash guruhleri tashkil etish uchun jismoniy tarbiya o'quv fanidan bo'sh vaqtda o'rnatilgan tartibda bepul vaqtincha foydalanishga berildi. Kurash mahorat maktablarining o'quvchi -lariga bepul ta'lim olish, olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarining o'quvchilari uchun bir kunlik oziq-ovqat me'yorlariga muvofiq oziq-ovqat bilan ta'minlanish hamda o'quvchilar turar joyida bepul yashash huquqi berildi.

Xulosa qilib aytganda, bu nafaqat milliy kurash o'zbek xalqining g'ururi, jasorati va ma'naviyatini ifodalovchi qadryatdir. U yosh avlodni jismoniy va axloqiy jihatdan tarbiyalashga xizmat qiladi. Bugungi kunda O'zbekiston milliy kurashni yanada rivojlantirib uni butun dunyoga tanishda davom etmoqda. Albatta, sport yuksak madaniyat, vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirishda ham muhim o'rin tutadi. Yosh avlodni sog'lom va barkamol etib tarbiyalash orqali jamiyatda sog'lom turmush tarzi qaror topadi. Bu sohada erishilgan yutuqlar mamlakatni dunyoga tanitadi, barcha yurtdoshlarimizga g'urur-iftixor bag'ishlaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ushbu maqolada O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005) ma'lumotlaridan foydalanilgan.
2. <https://lex.uz/docs/-5080074?ONDATE=13.06.2023>
3. <https://kurash-ika.org/en/itogi-turnira-v-gretsii/>
4. <https://yuz.uz/uz/news/milliy-kurash---milliy-qadriyatimizning-bir-bolagi>
5. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Kurash>